

O'ZBEK TILI DARSLARIDA PISA TOPSHIRIG'I ASOSIDA O'QUVCHILARDA IJODIYLIKNI FAOLLASHTIRISH MASALASI

Kamshat Baymenova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrası assistenti

Камшат Байменова

Каракалпакского Государственного Университета имени Бердаха
Ассистент кафедры узбекского языка и литературы

Kamshat Baymenova

Karakalpak State University named after Berdakh
Assistant of the Department of Uzbek Language and Literature
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275395>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini shakllantirish yuzasidan bir qancha ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, o'zbek tili darslarida PISA (The Program for International Student Assessment) xalqaro baholash dasturi asosida ijodiylikni oshirishga yo'naltirilgan topshiriqlar va ijodiy yondashuvlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, ijodkorlik, xalqaro tajribalar va mezonlar, aqliy qobiliyat, ijodiy faoliyat, ijodiy ifoda, verbal va noverbal ifoda

Ta'limga e'tibor – kelajakka e'tibor. Chunki ta'lim – taraqqiyot bosqichidagi eng muhim tizimdir. Jamiki o'zgarishlar, yangilanishlar bevosita ta'lim rivoji bilan bog'liq. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iborasi bilan aytganda, "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz", deya ta'kidlab o'tgan.

O'zbekiston Respublikasining 2030-yilga kelib xalqaro dastur reytingida jahonning ilg'or mamlakatlari qatoriga kirishiga erishish hamda xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish asosida o'quvchilarning bilim darajasini baholashga yo'naltirilgan ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish bugungi kunning dolzarb vazifasidir [1.5].

Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish hamda ilg'or xorijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish,

tegishli yo'nalishdagi xalqaro va xorijiy tashkilotlar, ilmiy tadqiqot muassasalari bilan yaqindan hamkorlik qilish muhim ahamiyatga egadir.

Maktab sharoitida, ijodiy faoliyat turli kundalik shakllarni olishi mumkin: masalan, yozish, chizish, musiqa va boshqa san'at shakli orqali ifodalash faoliyati; yangi bilim va tushuncha yaratish; ochiq muammolarning turli shakllariga yangicha yechim taklif etish. O'quv jarayonidagi ushbu ijodiy faoliyatning shakllari sohalararo xususiyatga ega bo'lib, san'at va fan darslari kabi an'anaviy fanlar bilan kifoyalanmaydi (2 [54]; 3 [103]).

Darvoqe, dars jarayonini tashkil qilishda ijodiy tafakkurni shakllantirishga oid qarashlar ta'lim jarayonining asosiy mazmuni va mohiyatini egallashi kerak. Bunda dastlab o'quvchilarning aqliy qobiliyatini shakllantirish kerak. So'ngra ularning aqliy qobiliyati orqali ijodiy mustaqil tafakkuri o'sib, kengayib boradi. Til ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirish bu ta'lim jarayonining asosi sifatida izoh berishimiz mumkin. Jumladan, ona tilini olib qaraydigan bo'lsak, u tom ma'noda ijodiy fikrlashga tarbiyalaydiga darsdir. Chunki ona tili darsliklaridagi har bir mashqni olasizmi yoki insho va bayon yozish ham ko'p jihatdan ijodni talab qiladi. Mashqlarni bajarishda mavzuga doir grammatik topshiriqlar asnosida o'quvchilar qobiliyatini namoyish qilishiga zarurat paydo bo'lishi mumkin. Shu asnoda ta'lim boshqa tilda olib boriladigan guruhlarda ham o'zbek tilini o'rganish jarayonida bir qancha imkoniyatlar eshigi ochiladi. Chunki o'quvchi har qanday tilni o'zlashtirish mobaynida o'z ona tili bilan taqqoslaydi, tahlil qiladi, kuzatadi. Darhaqiqat, dars mobaynida ijodiylikni tashkillashtirishda o'qituvchi mavzuning mazmuni, g'oyasi, shakliga ko'proq e'tibor berishi zarur.

Ijodiy ifoda insonlar ichki dunyosi va kechinmalarini boshqalarga izhor qilayotgan hollarda ijodiy faoliyatning ham verbal (og'zaki), ham noverbal (og'zaki bo'lmagan) shakllaridan iboratdir. Verbal ifoda deb, tildan, ham yozma, ham o'g'zaki izhorda foydalanishga aytiladi. Noverbal ifodaga nafaqat chizma yoki musiqiy izhor, balki raqs va sahnadagi aktyorlik kabi ma'nodor xatti-harakatlar ham kiradi [4.24].

O'quvchilarni ijodiy izlanish, faollik, erkin fikr yuritishga yo'naltiruvchi ta'lim shakli, metod va vositalarining to'g'ri tanlanishi dars jarayonini samarali, qiziqarli, bahs-munozaralarga boy bo'lishi, ijodiy tortishuvlarning yuzaga kelishiga turtki beradi. Biz aytib o'tgan ijodiy faoliyatning verbal shaklini quyidagi 9-sinf o'zbek tili darsligida berilgan 105-betida berilgan rasm asosida o'rganib ko'ramiz. Bunda O'rol Tansiqboyevning "Jonajon o'lka" asari rasmiga qarab tuzilgan matn o'qituvchi tomonidan namuna sifatida o'qib eshittiriladi:

Bahor. Quyoshning zarrin nurlari borliqni to'ldirgan. Rang-barang tog' gullari muattar hidlarini har tarafga taratayotgandek. Shu gullar orasida yashiringan so'qmoq yo'l esa uzoqda, yashil daraxtlar orasida joylashgan obod qishloq olib boradi. Qishloq ortidagi osmono'par qorli tog'lar bu qishloq tinchligini qo'riqlayotgandek... Hamma joyda sokinlik va osoyishtalik hukm suradi. Faqat osmondagi pag'a-pag'a bulutlar bu tinchlikni buzadi.

Bulutlar bir-ikki billur tomchilarini tashlab o'tib ketadi. Lekin hayot davom etadi, quyosh zarrin nurlarini sochaveradi.

Namuna uchun o'qilgan ushbu matnni tinglab tushungan o'quvchiga rassom ijodini so'z orqali ifodalash topshiriq sifatida beriladi. Yozilgan ijodiy matnlarni tinglab bo'lgach ularga quyidagicha savollar asosida yuzlanamiz:

1. Sizningcha, rasmda bir qarashda nima tasvirlangan?
2. Rassom ijodi bilan asar nomi bir-biriga uyg'un bo'la olganmi?
3. Nima uchun rasimga "Jonajon o'lka" deb nom berilgan?
4. Rassom jonli manzara kashf etishda nimalarga ko'proq e'tibor bergan?
5. Rassom ijodiga qanday baho bera olasiz?

Biz yuqorida ta'kidlagan ijodiy faoliyatning noverbal shaklini esa quyidagi jarayonlarda qo'llash mumkin. Noverbal ifoda chizma yoki musiqiy izhor, balki raqs va sahnadagi aktyorlik kabi ma'nodor xatti-harakatlar asosida o'rganiladi. Masalan, 10-sinf O'zbek tili darsligining 122-betida berilgan Idioma borasida aytilgan 2-topshiriq dastlab o'qituvchi tomonidan o'qib beriladi, o'quvchilar idioma nima ekanligini anglab oladilar. Bu orqali o'quvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalari shakllantiriladi. Matn:

Agar mendan: “Tilda ham mo’jizalar bo’ladimi?” – deb so’rasalar, men: “Agar bo’lsa, tilning “mo’jizasi” undagi maqol, metal va idiomalardir”, deb javob qilgan bo’lar edim. (G’aybulla Salomovning “Maqol, metal va idiomalar tarjimasi” kitobidan).

Idioma – har bir tilning faqat o’zigagina xos bo’lgan, boshqa tillarga aynan tarjima qilib bo’lmaydigan, faqat ekvivalent (muqobil)ini ishlatish mumkin bo’lgan birliklari.

Har qaysi xalqning o’ziga tegishli tushunchalari bor. Bu tushunchalar bir xalq uchun ahamiyatli bo’lsa, boshqa xalq uchun umuman tushunarsiz bo’lishi mumkin, masalan, ruslarning quyidagi so’zlariga e’tibor beraylik, ular o’z bolalarini erkalarib: “Здравствуйте, мои поросятушки” deyishadi. Biroq buni o’zbek tiliga so’zma-so’z tarjima tarjima qilsak: “Salom, mening cho’chqachalarim” shaklida bo’lib, bu o’zbeklar uchun mutlaqo xos emas, sababi o’zbeklarda erkalatish uchun “cho’chqa” nomi ishlatilmaydi, bu so’z umuman teskari ma’noga ega. O’zbeklarda bu tushuncha: “Salom, mening qo’zichoqlarim (toychoqlarim, bo’taloqlarim) deb ifodalansa, ikki til vakillari uchun ham ma’qul ekvivalent tanlangan bo’ladi, chunki har bir xalqdayaxshilik, ezgulik, yovuzlik, ayyorlik, ikkiyuzlamachilik timsollari uchun turlicha hayvonlar, qushlar yoki boshqa buyumlar tanlangan. Ruslarda cho’chqa ijobiy ma’noga ega bo’lsa, o’zbeklarda bunday emas. Demak, idiomalar ham xuddi mana shunday ma’nolarga ega bo’lgan birliklardir.

Matndan anglashilgan holda o’quvchilar uchun idiomalar borasida teranroq bilim va ko’nikmaga ega bo’lishlari uchun o’qituvchi tomonidan idiomaga xos rasmlar yoki chizma havola qilinadi. Masalan:

Mazkur rasmlar asosida o’quvchilar o’zlarining ijodiy izlanishlaridan kelib chiqib idioma hosil qilishlari kerak. Idioma yaratishda ba’zan har bir xalq, millat dunyoqarashidan kelib chiqib rasmga izoh berish talab qilinadi.

Bundan tashqari quyidagicha qo‘shimcha topshiriqlar asosida ham idiomalar haqidagi bilimlarini oshirish mumkin.

1-topshiriq. O‘z millatingizga xos ishlatiladigan idiomalarga misollar toping va jadvalni to‘ldiring. Namuna:

Idiomalar	Ma’nosi, qanday vaziyatda ishlatilishi
Qarg‘a qarg‘aning ko‘zini cho‘qimaydi
Ammamning buzog‘i
Tili bir qarich

2-topshiriq. Topilgan idiomalaringizga mos rasm chizishga harakat qiling va bir-biringizga taqdim qiling. Tengdoshlaringiz taqdim qilgan rasmda ifodalangan idiomani aniqlashga harakat qiling.

3-topshiriq. Yuqorida siz tinglagan idioma haqidagi matnga tayanib savollarga ijodiy yondashgan holda yozma javob bering.

1. Idioma qanday ma’nolarda qo‘llanadi? _____

2. Idiomalar ko‘proq qayerda uchraydi? _____

3. “Gap desang qop-qop, ish desang Ko‘hi Qofdan top” idiomasini qanday tushunasiz?

4. Tilda muqobil idiomalar topilmasa, ularni qanday tarjima qilish mumkin?

5. Idioma va iborani bir eshitishda qanday farqlaysiz? _____

4-topshiriq. Matnni diqqat bilan tinglagan bo‘lsangiz quyidagi jumladan qaysi biri matndagi jumlagariga monand emasligini aniqlang va sababini ijodiylik asosida izohlab yozing (Jumlalar to‘g‘risiga “√” yoki “x” belgilari bilan izoh qoldiring).

1. Idioma “o‘ziga xos” degan ma’noni bildiradi.
2. So‘zma-so‘z tarjima qilinsa, idiomalarning ma’nosi tushuniladi.
3. Idiomalar qaysi tilda bo‘lsa ham tushunish mumkin.

4. Hayvonlar, narsa-buyumlarning nomlari barcha xalqlarda bir xil tushunilishi mumkin.
5. Rus tilidagi idiomalarni o'zbek tiliga tarjima qilish mumkin.
6. Idiomalar tildagi mo'jizalardan biri hisoblanadi.
7. Har bir xalqda hayvonlar bilan bog'liq idiomalar bir-biriga yaqin.
8. Idioma har bir xalqning urf-odat, madaniyatiga xos bo'ladi.

5-topshiriq. O'z ona tilingizga xos idiomalarni o'zbek tiliga tarjima qilishga yoki muqobilini topishga harakat qiling va yozib izohlang.

a) Қолда сақлап өсирген өгиздің ең әуелги баспақ аты қалмайды - Oldingdan oqqan suvni qadri yo'q

b) Адамбыз ғой!– Хом sut emgan bandamizda!

Darvique, o'zbek tili ta'limida o'quvchilarni ijodiy fikrlashga o'rgatish, matn bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish va sinchkovlik talab etiladigan topshiriqlarni qo'llash o'quvchining hayotiy va intellektual ko'nikmalarini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Tashkenbayev U.N. va boshqalar. Xalqaro tadqiqotlarda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash. – Toshkent, "Sharq", 2019.
2. Beghetto, R. and J. Kaufman (2010), Nurturing creativity in the classroom, Cambridge University Press
3. Sawyer, R. (2011), "What makes good teachers great? The artful balance of structure and improvisation", in Sawyer, R. (ed.), Structure and Improvisation In Creative Teaching, Cambridge University Press, Cambridge, <http://www.cambridge.org> (accessed on 29 March 2018)
4. PISA tadqiqotida kreativ fikrlashni baholash doirasi. T., 2020
5. A.Rafiyev, G.Muxamedjanova. 9-sinf O'zbek tili. "O'qituvchi" nashriyoti., T., 2019
6. G.A.Asilova va boshqalar .10-sinf O'zbek tili. Toshkent: Respublika ta'lim markazi., 2022-y

